

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA JAMOAT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH SOHASIDA MILLIY GWARDIYA FAOLIYATINING HUQUQIY ASOSLARI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI

Xo‘jamberdiyev Farrux Komilovich,
Jinoiy-huquqiy fanlar kafedrasida dotsenti,
yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligini ta’minlash sohasining normativ-huquqiy bazasi, xususan Milliy gvardiya faoliyatini tartibga soluvchi qonun hujjatlarining o‘rni va o‘zaro bog‘liqligi tahlil qilinadi. Tadqiqotda “Terrorizmga qarshi kurash to‘g‘risida”, “Qo‘riqlash faoliyati to‘g‘risida”, “Aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to‘g‘risida”, “Favqulodda holat to‘g‘risida”gi Konstitutsiyaviy qonun, “Fuqaro muhofazasi to‘g‘risida”gi Qonun hamda “O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi to‘g‘risida”gi Qonun jamoat xavfsizligini ta’minlashdagi asosiy huquqiy poydevor sifatida ko‘rib chiqiladi. Muallif tomonidan mazkur hujjatlar jamoat xavfsizligini ta’minlovchi maxsus va nomaxsus qonunlar sifatida tasniflanadi, ularning Milliy xavfsizlik konsepsiyasi bilan uzviy aloqadorligi ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: jamoat xavfsizligi, Milliy gvardiya, normativ-huquqiy baza, maxsus va nomaxsus qonunlar, milliy xavfsizlik konsepsiyasi, favqulodda holat, vakolatlar, huquqiy tartibga solish, tasniflash.

Аннотация: В статье анализируется нормативно-правовая база в сфере обеспечения общественной безопасности в Республике Узбекистан, в частности, роль и взаимосвязь нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Национальной гвардии. В исследовании рассматриваются Законы Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом», «О охранной деятельности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Конституционный закон «О чрезвычайном положении», Закон «О гражданской защите», а также Закон «О Национальной гвардии Республики Узбекистан» как основной правовой фундамент обеспечения общественной безопасности. Автором данные акты классифицируются как специальные и неспециальные законы, обеспечивающие общественную безопасность, раскрывается их органическая связь с Концепцией национальной безопасности.

Ключевые слова: общественная безопасность, Национальная гвардия, нормативно-правовая база, специальные и неспециальные законы, концепция

национальной безопасности, чрезвычайное положение, полномочия, правовое регулирование, классификация.

Abstract: The article analyzes the regulatory and legal framework in the field of ensuring public security in the Republic of Uzbekistan, in particular the role and interrelation of legislative acts governing the activities of the National Guard. The study examines the Laws of the Republic of Uzbekistan “On Combating Terrorism”, “On Guarding (Security) Activities”, “On the Protection of the Population and Territories from Natural and Man-Made Emergency Situations”, the Constitutional Law “On the State of Emergency”, the Law “On Civil Protection”, as well as the Law “On the National Guard of the Republic of Uzbekistan” as the core legal foundation for ensuring public security. The author classifies these acts as special and non-special laws aimed at ensuring public security and reveals their intrinsic connection with the National Security Concept.

Key words: public security, National Guard, regulatory and legal framework, special and non-special laws, national security concept, state of emergency, powers, legal regulation, classification.

Jamoat xavfsizligini ta’minlash zamonaviy davlatchilikning strategik ustuvor yo’nalishlaridan biri bo’lib, ushbu sohada amal qiladigan huquqiy mexanizmning puxtaligi bevosita inson huquqlari, jamiyat barqarorligi va davlat suverenitetini kafolatlash bilan chambarchas bog’liqdir. Shu bois O‘zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligini ta’minlash sohasida munosabatlarni tartibga soluvchi qonun hujjatlarini takomillashtirish, ularning o‘zaro uyg‘unligi va huquqiy tizimdagi o‘rnini aniqlash masalalari nafaqat amaliy, balki nazariy jihatdan ham alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, milliy xavfsizlikka tahdid soluvchi omillar ko‘lami kengayib borayotgan sharoitda jamoat xavfsizligini ta’minlashga oid normativ-huquqiy bazaning yaxlit va izchil bo‘lishi davlat siyosatining muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Qonun hujjatlari, shu jumladan harbiy qonun hujjatlari jamoat xavfsizligini ta’minlashni huquqiy tartibga solishda muhim ahamiyatga ega. Milliy gvardiyaning jamoat xavfsizligini ta’minlash faoliyatini qisman tartibga soluvchi O‘zbekiston Respublikasining “Terrorizmga qarshi kurash to‘g‘risida”gi Qonuni [1], “Qo‘riqlash faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni [2], “Aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni [3], “Favqulodda holat to‘g‘risida”gi Konstitutsiyaviy Qonuni [4] hamda boshqa bir qator qonunlar qabul qilingan.

Bulardan 2020-yil 18-noyabrda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi to‘g‘risida”gi Qonun[5]i jamoat xavfsizligini ta’minlash faoliyatini tartibga soluvchi qonunchilik hujjatlarining yuqori va eng asosiy darajasi sifatida davlat va jamiyatni qonunga xilof tajovuzlardan, ijtimoiy va

millatlararo nizolardan himoya qilish, aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar hamda boshqa shu kabi tahdidlardan muhofaza qilish kabi belgilangan majburiyat va vakolatlarini o‘zida aks ettirishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

Qonun[6]da Milliy gvardiyaning jamoat xavfsizligini ta’minlash faoliyati bilan bog‘liq to‘g‘ridan-to‘g‘ri vazifa va majburiyatlar bo‘lmasa-da, jamoat xavfsizligini ta’minlashning ayrim tarkibiy elementlarini o‘zida mujassam etgan asosiy vazifalar, faoliyat yo‘nalishlari hamda vakolatlar o‘z aksini topgan. Vaholanki, bugungi kunda Milliy gvardiya Jamoat xavfsizligi konsepsiyasi[7]ga muvofiq jamoat xavfsizligini ta’minlovchi subyektlar qatoriga kiritilgan.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasining jamoat xavfsizligini ta’minlash bilan bog‘liq O‘zbekiston Respublikasining “Terrorizmga qarshi kurash to‘g‘risida”gi Qonuni[8]ning 9¹-moddasiga muvofiq “terrorizmga qarshi kurashishda huquq tartiboti, shuningdek jamoat tartibi va xavfsizligini ta’minlashda ishtirok etish” vazifasi, “Qo‘riqlash faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni [9]ning “Qo‘riqlash faoliyatining asosiy vazifalari” nomli 4-moddasiga muvofiq, “jismoniy va yuridik shaxslarning mol-mulkini hamda obyektlarini tajovuzlardan himoya qilish” hamda “qo‘riqlanadigan obyektlar hududida jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklarni profilaktika qilish va ularga chek qo‘yish” vazifalari, “Aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni[10]ning 37-moddasiga muvofiq, “favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish chog‘ida jamoat tartibi va xavfsizligini ta’minlashda ishtirok etish” vazifasi, “Favqulodda holat to‘g‘risida”gi Konstitutsiyaviy Qonuni [11]ning “Favqulodda holat rejimini saqlab turish uchun qo‘shimcha kuchlar va vositalarni jalb etish” nomli 23-moddasiga muvofiq “favqulodda holat joriy etilgan hududga kirish va undan chiqishning alohida rejimini saqlab turish; aholining hayot faoliyatini va transportning harakatlanishini ta’minlovchi obyektlarni hamda odamlarning hayoti va sog‘lig‘i, shuningdek atrof-muhit uchun yuqori xavf tug‘diradigan obyektlarni muhofaza qilish; qurol, jangovar va maxsus texnika qo‘llanilgan holda zo‘ravonlik harakatlari bilan birga yuz beradigan to‘qnashuvlarda ishtirok etayotgan qarama-qarshi kurashayotgan taraflarni ajratish; qonunga xilof qurolli tuzilmalar faoliyatiga chek qo‘yishda ishtirok etish” kabi vazifalarni bajarishi lozimligi belgilab berilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, xalqaro huquqning umum e’tirof etgan prinsiplari va normalariga tayangan holda milliy xavfsizlik sohasida yagona davlat siyosati asosi O‘zbekiston Respublikasining Milliy xavfsizlik konsepsiyasi hisoblanadi.

Shu o‘rinda ta’kidlash joizki, hayotiy muhim milliy manfaatlarning tashqi va ichki tahdidlardan kafolatli himoyalanganlik holati O‘zbekiston Respublikasi milliy xavfsizligining mazmunini tashkil etib, uning barqaror rivojlanishi sharti hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasining Milliy xavfsizlik konsepsiyasiga muvofiq quyidagilar Milliy xavfsizlik obyektlari etib belgilangan:

inson - uning huquq va erkinliklari;

jamiyat - uning ma’naviy va moddiy boyliklari;

davlat - uning konstitutsiyaviy tuzumi, suvereniteti va hududiy yaxlitligi [12].

Bundan ko‘rinib turibdi-ki, Milliy gvardiya jamoat xavfsizligini ta’minlash faoliyatini amalga oshirish bilan bog‘liq jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari, erkinliklari, manfaatlarini himoya qilish, davlat obyektlarini, o‘ta muhim, toifalangan obyektlarni hamda boshqa obyektlarni, jismoniy va yuridik shaxslarning mol-mulkini qo‘riqlash, jamoat tartibini saqlash kabi vazifalarni bajarishda bevosita Milliy xavfsizlikning obyektlarini o‘zida mujassam etadi.

Hozirda jamoat xavfsizligini ta’minlash sohasiga oid munosabatlarni tartibga solish uchun ko‘p miqdordagi qonunchilik hujjatlari qabul qilingan bo‘lib, ularni tushunish va amalda to‘g‘ri qo‘llash uchun turli huquqiy mezonlar asosida tasniflashimiz lozim bo‘ladi. “Normativ-huquqiy hujjatlarni tasniflash, – deb yozadi Z.M.Islomov, – yuridik kuchi, mazmuni, harakat qilish doirasi, chiqargan subyektlari singari turli asoslarga ko‘ra amalga oshiriladi” [13].

Xususan, jamoat xavfsizligini ta’minlash sohasiga oid umumiy masalalarni tartibga soluvchi qonunlarning o‘zi ham ikki guruhga bo‘linadi: maxsus, ya’ni davlat va jamiyatni qonunga xilof tajovuzlardan, ijtimoiy va millatlararo nizolardan himoya qilish, aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar hamda boshqa shu kabi tahdidlardan muhofaza qilish sohasida yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga soluvchi hamda maxsus bo‘lmagan – ya’ni garchand, qonunchilikning boshqa tarmog‘iga mansub bo‘lsa-da, umumiy jamoat xavfsizligini ta’minlash sohasi normalarini qamrab olgan qonunlar. Birinchi guruhga O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 18-noyabr kunidagi “O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi to‘g‘risida”gi [14], 2000-yil 15-dekabr kunidagi “Terrorizmga qarshi kurash to‘g‘risida”gi [15], 2022-yil 15-iyun kunidagi “Qo‘riqlash faoliyati to‘g‘risida”gi [15], 2022-yil 17-avgust kunidagi “Aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to‘g‘risida”gi [16], 2021-yil 15-dekabr kunidagi “Favqulodda holat to‘g‘risida”gi [17], 2000-yil 26-maydagi “Fuqaro muhofazasi to‘g‘risida”gi Qonun [18]lar va b.q.; ikkinchi maxsus bo‘lmagan guruhga “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida” [19], 2000-yil 31-avgustdagi “Radiatsiyaviy xavfsizlik to‘g‘risida”gi, 2004-yil 3-dekabrda “Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to‘g‘risida”gi, 2015-yil 26-avgustdagi “Aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi to‘g‘risida”gi qonunlar [20] va h.k.lar kiradi. Bundan tashqari, alohida qonunlar guruhi mavjud bo‘lib, ular ayrim umumiy tartibga soluvchi normalarni qamrab oladi. Ular sirasiga O‘zbekiston Respublikasining 1993-yil 2-sentabrdagi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi va 2019-yil 10-dekabrda

“O‘zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi to‘g‘risida”gi (yangi tahrirdagi) qonunlari [21] va shu kabilar kiradi.

Shubhasiz, “O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi to‘g‘risida”gi Qonun [22] bu borada to‘g‘ridan-to‘g‘ri amal qiluvchi, bosh, kompleks qonun hisoblanadi. Zero, u birinchidan, jamoat xavfsizligini ta‘minlash va huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida huquqni muhofaza qilishga doir norma va talablarni belgilaydi; ikkinchidan, boshqa barcha jamoat xavfsizligini ta‘minlash faoliyatini tartibga solishga oid qonun hujjatlari mazkur bosh hujjatning asosiy prinsip va talablariga mos bo‘lishi lozim; uchinchidan, fuqarolarning hayoti va sog‘lig‘iga, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi ommaviy tartibsizliklarga hamda boshqa g‘ayrihuquqiy xatti-harakatlarga chek qo‘yishda tashkiliy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmni belgilab beradi.

Yuqorida qayd etilgan jamoat xavfsizligini ta‘minlash sohasiga oid amaldagi milliy va xalqaro-huquqiy hujjatlarning asosiy prinsiplari va harakat mexanizmi mushtarak holda mamlakatimizning jamoat xavfsizligini ta‘minlash sohasidagi asosiy qonunida o‘z aksini topishi lozim. Vaholanki, “O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi to‘g‘risida”gi Qonun [23] bugungi kunda Milliy gvardiya tomonidan jamoat xavfsizligini ta‘minlash sohasiga oid huquqiy munosabatlarni qamrab olishga hamda mamlakatimizda jamoat xavfsizligini ta‘minlashga mas‘ul bo‘lgan boshqa subyektlar bilan ushbu sohaga oid faoliyatning siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy-texnik mexanizmlarini muvofiqlashtirishga qodir emas, mazkur masala o‘zining qonuniy yechimini topmagan.

Fikrimizcha, biz buni quyidagilar bilan izohlashimiz mumkin:

birinchidan, hech bir qonunda bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etib borayotgan “jamoat xavfsizligi” tushunchasi o‘z mohiyatiga ko‘ra aniq yoritib berilmagan;

ikkinchidan, O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi to‘g‘risida”gi Qonun [24]ning “Milliy gvardiyaning huquqlari” deb nomlanuvchi 26-moddasida Milliy gvardiya zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarishda o‘z vakolatlari doirasida huquqlari hamda amalga oshirishi mumkin bo‘lgan vakolatlari doirasi belgilab berilgan. Biroq, Milliy gvardiyaning jamoat xavfsizligini ta‘minlash bilan bog‘liq vazifalar ya‘ni ommaviy tadbirlar, mitinglar, yig‘ilishlar, namoyishlar o‘tkazilayotganda hamda fuqarolar gavjum bo‘ladigan joylarda jamoat tartibini saqlash; terrorchilik harakatlarining hamda tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etish; favqulodda holat, alohida davr va terrorchilikka qarshi operatsiyalarni o‘tkazish; shuningdek, huquqbuzarliklarning oldini olish kabilarni bajarishda Milliy gvardiya organi harbiy xizmatchilarining huquqlari hamda vakolatlari o‘z aksini topmagan.

uchinchidan, O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 15-dekabr kunidagi “Favqulodda holat to‘g‘risida”gi O‘RQ-737-son Konstitutsiyaviy Qonun [25]ning 21-moddasida jamoat xavfsizligini ta‘minlash bilan bog‘liq favqulodda holat rejimini

ta’minlashda qo‘llaniladigan kuch va vositalar belgilab berilgan. Biroq, favqulodda holatda jalb etiladigan harbiy xizmatchilarning qonunchilikka muvofiq favqulodda holat joriy etilgan hududda qanday vakolatlar, huquqlar hamda majburiyatlarga ega ekanligi yoritib berilmagan. Zero, vakolat, huquq hamda majburiyatlar doirasining belgilanmaganligi harbiy xizmatchilarning harakatlari o‘zida qonuniylik prinsipini aks ettirmaydi.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 15 декабрдаги “Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги 167-II-сон Қонуни // lex.uz. (murojaat sanasi 27.08.2022-yil).
2. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 15 июндаги “Қўриқлаш фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-778-сон Қонуни // lex.uz. (murojaat sanasi 27.08.2022-yil).
3. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 17 августдаги “Аҳолини ва худудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулodда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида”ги ЎРҚ-790-сон Қонуни // lex.uz. (мурожаат санаси: 06.07.22 й.).
4. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 15 декабрдаги “Фавқулodда ҳолат тўғрисида”ги ЎРҚ-737-сон Конституциявий Қонуни // lex.uz. (мурожаат санаси: 06.07.22 й.).
5. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 18-noyabr kunidagi “O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi to‘g‘risida”gi O‘RQ-647-son Qonuni // lex.uz. (murojaat sanasi 31.08.2022-yil).
6. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 18-noyabr kunidagi “O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi to‘g‘risida”gi O‘RQ-647-son Qonuni // lex.uz. (murojaat sanasi 31.08.2022-yil).
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПФ–27-сон Фармони // lex.uz.(мурожаат санаси: 11.07.22 й.).
8. Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 15 декабрдаги “Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги 167-II-сон Қонуни // lex.uz. (murojaat sanasi 27.08.2022-yil).
9. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 15 июндаги “Қўриқлаш фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-778-сон Қонуни // lex.uz. (murojaat sanasi 27.08.2022-yil).
10. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 17 августдаги “Аҳолини ва худудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулodда вазиятлардан

- муҳофаза қилиш тўғрисида”ги ЎРҚ-790-сон Қонуни // lex.uz. (мурожаат санаси: 06.07.22 й.).
11. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 15 декабрдаги “Фавқулдда ҳолат тўғрисида”ги ЎРҚ-737-сон Конституциявий Қонуни // lex.uz. (мурожаат санаси: 06.07.22 й.).
 12. Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 15 декабрдаги “Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги 167-II-сон Қонуни // lex.uz. (мурожаат санаси 27.08.2022-yil).
 13. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 15 июндаги “Кўриқлаш фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-778-сон Қонуни // lex.uz. (мурожаат санаси 27.08.2022-yil).
 14. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 17 августдаги “Аҳолини ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулдда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида”ги ЎРҚ-790-сон Қонуни // lex.uz. (мурожаат санаси: 06.07.22 й.).
 15. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 15 декабрдаги “Фавқулдда ҳолат тўғрисида”ги ЎРҚ-737-сон Конституциявий Қонуни // lex.uz. (мурожаат санаси: 06.07.22 й.).
 16. Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 26 майдаги “Фуқаро муҳофазаси тўғрисида”ги ЎРҚ-80-II-сон Қонуни // lex.uz. (мурожаат санаси: 06.07.22 й.).
 17. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида” ЎРҚ-371-сон Қонуни // lex.uz. (мурожаат санаси 27.08.2022-yil).
 18. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
 19. D. A. Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115